

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3891400>

УДК 069.01

Хазан Е.В.

Хазан Евгения Валерьевна, старший преподаватель, Северо-Восточный государственный университет, 685000, Россия, г. Магадан, ул. Портовая, 13. E-mail: hazan.evgenya@yandex.ru.

Использование фондов Магаданского областного краеведческого музея в обучении истории Северо-Востока России

Аннотация. Целью исследования является изучение способов использования фондов Магаданского областного краеведческого музея в обучении истории Северо-Востока России. Решение поставленной цели осуществляется на основе применения общенаучных методов исследования в рамках теоретического и статистического анализа, а также посредством использования специально-исторических методов. В результате определено, что фонды музея формировались на протяжении всей его деятельности с 1934 по 2018 гг. и представляют уникальное по своему содержанию собрание источников, отражающих историческое развитие территории Северо-Востока России. Использование традиционных и интерактивных форм работы с учащимися, реализация комплексных образовательных программ, включающих систематичное изучение истории родного края, на основе музейных коллекций, позволяет рассматривать Магаданский областной краеведческий музей как важный элемент регионального исторического образования.

Ключевые слова: фонды музея, региональная история, Северо-Восток России, музейная образовательная программа, Магаданский областной краеведческий музей, экскурсия, региональное историческое образование, школа.

Khazan E.V.

Khazan Eugenia Valerevna, Senior lecturer, North-Eastern State University, 685000, Russia, Magadan, Portovaya st., 13. E-mail: hazan.evgenya@yandex.ru.

Funds of the Magadan regional museum in teaching the history of the North-East of Russia

Abstract. The purpose of the research is to study ways of using the funds of the Magadan regional museum in teaching the history of the North-East of Russia. General scientific methods (theoretical and statistical analysis) and special historical methods are used in the research. Research result: the museum's funds were formed throughout its activity from 1934 to 2018 and represent a unique collection of sources about the historical development of the territory of the North-East of Russia. Traditional and interactive forms of work with students, complex educational programs that include systematic study of local history are carried out on the basis of museum collections. All this allows us to consider the Magadan regional museum as an important element of regional historical education.

Key words: museum fund, regional history, the North-East of Russia, museum educational program, Magadan regional museum, excursion, regional historical education, school.

Изучение региональной истории является частью школьного исторического образования и патриотического воспитания учащихся. Важное место в реализации регионального компонента в образовательном процессе занимает работа с фондами краеведческого музея.

Сотрудничество и взаимодействие субъектов образовательного и культурного пространств организует определенную культурно-образовательную среду, которая способствует самореализации личности учащегося, формированию системы ценностей, развитию практических умений и навыков самостоятельной работы.

Для детей получение знаний в окружении подлинных экспонатов превращается в удовольствие, связанное с множеством личных открытий и вырабатывает стойкую мотивацию к познанию мира.

Использование фондов Магаданского областного краеведческого музея (далее – МОКМ, до 1954 г. – Охотско-Колымский краеведческий музей, далее – ОККМ) в учебной деятельности способствует формированию полноценного представления об историко-культурном развитии Северо-Востока России.

Проблеме использования фондов музеев в преподавании дисциплин уделяют внимание известные педагоги, начиная с 1950-х гг.

Н. К. Крупская в своих трудах отмечает, что «...школа должна научить видеть, научить читать не только печатные книжки, но также и книгу жизни. Одним из способов научить читать эту книгу являются правильно поставленные экскурсии» [11, с. 388]. «Важны не столько отвлеченные рассуждения, сколько важен показ... объяснения на живых фактах...» [10, с. 42].

С. Т. Шацкий определяет роль краеведческого материала для школы и значение детских экскурсий, в ходе которых происходит организованное наблюдение явлений природы и общественной жизни [21, с. 20].

Практика работы музея со школой отражалась и в фундаментальных трудах. Одна из известных работ монография «Основы советского музееведения», под-

готовленная Научно-исследовательским институтом краеведческой и музейной работы. В состав авторского коллектива вошли крупнейшие отечественные историки, музеееды, краеведы: П. И. Галкина, А. Б. Закс, Д. А. Равикович, А. М. Разгон, К.Г. Митяев и др. [16].

В 1970-е–1980-е гг. создание системы связи музея и общеобразовательных школ освещают историки-методисты В. Н. Ащурков, Д. В. Кацюба, Г. Н. Матюшин [5].

В 1990-е–2000-е гг. актуальной тенденцией среди педагогов и историков становится классификация форм культурно-образовательной работы музея на основе фондов, разработка методических рекомендаций по работе с учащимися.

Отдельные разделы учебных пособий по музееведению педагогов и историков посвящены формам культурно-образовательной работы музея на основе фондов, проблемам моделирования взаимодействия музея и школы [12, 14].

В научных работах Е. А. Ковешниковой, С. Ю. Тайшиной, М. В. Коротковой даны методические рекомендации работы с учащимися на основе культурно-образовательных программ [7, 8].

Изучение проблемы сотрудничества краеведческих музеев и школ г. Магадана и Магаданской области историками и методистами региона начинается только с 1990-х гг. [18]. С целью развития у школьников любознательности и навыков самостоятельной работы Н. С. Цепляева предлагает использовать различные формы занятий, в т. ч. экскурсии [6, с. 3]. Подобной позиции придерживается Р. П. Корсун, указывая, что важно сочетать урочную форму обучения с другими организационными формами обучения истории: экскурсиями, историческими вечерами и др. [9, с. 6]

Весьма интересны работы научных сотрудников отдела фондов МОКМ, обратившихся к исследованию различных проблем комплектования фондовой работы музея [3].

Заместитель директора по научно-просветительной работе МОКМ Т. А. Чем-

шит в юбилейном XX выпуске сборника «Краеведческие записки» раскрывает опыт реализации музейных образовательных программ и перспективы развития культурно-образовательной деятельности музея [20].

Таким образом, анализ историографии по теме исследования свидетельствует о необходимости использования музейных фондов, как одного из важных компонентов содержания регионального исторического образования учащихся, что делает актуальным рассмотрение методики использования фондов МОКМ в обучении истории Северо-Востока России.

Цель исследования – изучение способов использования фондов МОКМ в обучении истории Северо-Востока России.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: анализ фондовой и культурно-образовательной деятельности МОКМ с 1934 по 2018 гг.; характеристика основных направлений взаимодействия МОКМ и школ г. Магадана; определение роли фондов МОКМ в обучении истории Северо-Востока России.

В ходе исследования применялись общенаучные (статистический и теоретический анализ) и специально-исторические методы (проблемно-хронологический, аксиологический, историко-сравнительный, историко-ретроспективный, анализ исторических источников).

ОККМ открыл свои двери для посетителей 30 марта 1934 г.

Фонд музея на момент создания составлял 649 предметов этнографических и естественно-исторических материалов, собранных энтузиастами Охотско-Колымского краеведческого кружка (Табл. 1.) [19].

Формирование фондов ОККМ с 1934 по 1954 гг. происходило за счет поступления предметов от краеведческих ячеек, промышленных предприятий и образовательных учреждений Колымы, местного населения (в том числе коренных жителей); научных экспедиций и командировок работников музея; сотрудничества с научными учреждениями СССР, музеями и лабораториями Колымы [13, Д. 55.

Л. 172–174; Д. 78. Л. 24; Д. 82. Л. 6; Д. 105. Л. 32–49].

Уже в 1939–1940 гг. большая часть передаваемых в ОККМ экспонатов стали составлять материалы, предоставленные в дар музею.

Наряду с поступающими предметами, фонды ОККМ пополнялись купленными у коренного населения предметами материальной и духовной культуры [13, Д. 82. Л. 11].

В результате музейное собрание систематически обновлялось интересными материалами, отражающими природу историю и культуру Охотско-Колымского края, достижения социалистического строительства.

Анализ делопроизводственной документации ОККМ свидетельствует о том, что если к концу 1934 г. в фондах музея насчитывалось 1334 музейных предметов, то к концу 1940 г. – 6442 (Табл. 1.) [13, Д. 105. Л. 99].

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) немаловажное место в работе по комплектованию фондов музея занимала целенаправленная собирательская работа. Выполняя указания Наркомата просвещения РСФСР о сборе вещественных и документальных материалов Великой Отечественной войны, ОККМ осуществлял руководство выявлением и сбором вещественных и письменных источников об участии колымчан в борьбе с врагом среди жителей края. Кроме того, сотрудники музея вели систематический просмотр газет и журналов, делали вырезки статей о войне, собирали фронтовые письма колымчан, биографические сведения о воинах, ушедших на фронт с территории края их боевых и трудовых подвигах. За 1941–1945 гг. в музей поступило более 8000 музейных предметов (Табл. 1.) [13, Д. 74. Л. 79; Д. 105. Л. 99–100].

Для расширения источников поступлений музейных предметов привлекался актив и местные организации, осуществлявшие работу по популяризации музея в средствах массовой информации, чтению лекций, проведению экскурсий, написанию специальных писем по линии комсомола.

До 1947 г. динамика сбора и комплектования фондов не подчинялась точному учету, так как количество экспонатов колебалось в результате постоянных списаний из-за непригодности. Согласно «Инструкции по учету музейных фондов» 1947 г., разработанной Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР, в музее вводилась единая систему учета музейных ценностей [13, Д. 82. Л. 1].

В 1952 г. ОКМ осуществил переход к научной организации фондов [13, Д. 78. Л. 163].

Всего в фондах музея к концу 1954 г. насчитывалось более 20 тыс. музейных предметов (Табл. 1.), среди которых особо ценными были медная медаль в память об Отечественной войне 1812 г., белая белка, зуб мамонта, бивень мамонта, метеорит в 25 кг, упавший около прииска Бурговди в верховьях р. Яна в 1941 г., чучело журавля и т. д. [13, Д. 69. Л. 13]

Комплектование фондов с середины 1950-х по 1980-е гг. происходило в основном за счет коллекций, собранных в результате работы археологических и этнографических исследований сотрудников музея А. В. Беляевой, Р. С. Василевского, У. Г. Поповой, И. А. Захаровой, Р. М. Рагтытваль на территории Магаданской области, включая отдаленные районы Чукотки.

Большая часть предметов материальной и духовной культуры была представ-

лена в постоянной экспозиции музея, характеризующей этническую специфику коренных малочисленных народов северо-восточного края. Научно-исследовательская работа сотрудников МОКМ в указанный период способствовала формированию этнографической, археологической, естественно-исторической коллекций [1, с. 18–21].

С 1983 по 2007 гг. главным в работе сотрудников отдела фондов МОКМ был перевод коллекций в новое здание, их очистка и размещение, прием поступающих предметов (ежегодно от 5 до 10 тыс. ед. и более), подготовка предметов к экспонированию. На момент переезда (1983 г.) фонд музея насчитывал более 40 тыс. предметов (Табл. 1.). Для облегчения деятельности по отбору предметов для экспонирования и работы исследователей, сотрудники фондового отдела создали информационно-справочный каталог из более чем 1,5 млн. карточек, который помогает в выставочной и исследовательской работе [3, с. 69–70].

С 1985 г. по настоящее время комплектование фондов МОКМ происходит по аналогичным направлениям перечисленным выше. Следует отметить, что динамика поступления музейных предметов в фонды МОКМ зависела от финансирования (организации научно-исследовательской работы, ремонтных работ в музее), наличия квалифицированных работников, общего состояния помещений фондохранилища.

Таблица 1 Численность поступивших в МОКМ предметов (1934–2018 гг.)

Год	1934	1940	1945	1954	1961	1983	2013	2018
Число музейных предметов в фондах (всего к концу года)	1334	6442	14445	20394	27486	49171	250000	271000

С 1934 по 2018 гг. МОКМ сформировал фонд, составляющий более 270 тыс. ед. хранения (Табл. 1.). Большую часть фондов составляют археологическая, этнографическая, естественно-историческая, документальная коллекции и кол-

лекция кинофотоматериалов, в связи с целенаправленной и непрерывающейся работой сотрудников по осуществлению первостепенных научных исследований в области региональной истории, археологии, природы, флоры и фауны (Рис. 1.).

Рис. 1. Состав фондов МОКМ (2018 г.) [4]

Обширный комплекс материалов, собранных в фондах музея, позволил создать основу для реализации массовой работы, одной из составляющей которой являлась работа со школами.

Сотрудники ОККМ укрепляли связь со школами руководствуясь тем, что музей должен суметь поднять интерес к краеведческой работе среди масс молодежи и масс трудящихся, познакомить учащихся с историческим прошлым и современной жизнью северо-восточного края и пропагандировать активную работу по изучению своей родины.

Сотрудники ОККМ раздавали семена и саженцы для выращивания культурных растений, передавали специально подготовленные коллекции, которые могли служить наглядным материалом при проведении занятий, принимали участие в организации метеорологических станций при школах [13, Д. 82. Л. 10].

С целью популяризации знаний по истории Северо-Востока России, музей проводил радиотрансляции краеведческих лекций (с 1935 г.). В кругу освещаемых по радио тем были география, история, особенности жизни коренных жителей края, результаты работ археологиче-

ских экспедиций и краеведческих походов [13, Д. 40. Л. 27-37, 71, 72].

Для обеспечения стабильного уровня посещаемости и его прироста, сотрудники музея установили со школами систематическую экскурсионно-консультационную работу.

Для учащихся проводились тематические уроки-экскурсии и беседы, отвечающие требованиям учебной программы и учебному материалу [13, Д. 78. Л. 23]. Так, например в 1939–1940 учебном году в музее проводились уроки-экскурсии на темы: «Минералы Колымы», «Растительность Колымы», «Звери тундры», «Религиозные суеверия», «Жизнь народов Дальнего Севера» и др.

В ноябре 1940 г. при ОККМ в Магадане была организована комната школьника.

При организации комнаты школьника музей ставил целью привлечь учащихся к изучению истории Колымского края с помощью наглядного материала – макетов, бюллетеней, выставок, которые школьники могут делать сами. При комнате школьника работали краеведческие кружки – юных натуралистов и краеведческий [2, с. 19-21].

Директор музея проводил с пионервожатыми крайне важные для школьных походов и натуралистических сборов беседы и семинары, а также самостоятельно разрабатывал маршруты для краеведческих походов [13, Д. 105. Л. 49-50].

В 1947 г. с целью изучения будущего заповедника на п-ве Кони, музей стал организатором первого на Колыме краеведческого похода школьников в составе 10 чел. В течение месяца учащиеся проводили подготовительную работу по изучению местности полуострова, сбор данных по фауне, флоре, климатических особенностей п-ва. Итоги исследования были изложены в отчетах на общешкольном собрании. Информация о результатах исследования освещалась по радио и в печати [13, Д. 88. Л. 15–16].

На 1 января 1953 г. музей осуществлял руководство работой 12 краеведческих кружков: кружок юных краеведов-ботаников, зоологов, геологов, историков и др. [1, с. 11]. Учащиеся, занимающиеся в кружках, оказывали большую помощь музею. Одни летом собирали краеведческий материал, другие работали на садовом участке музея. В зимний период юннаты углубляли свои знания по агротехнике сельскохозяйственных культур, изучали растительный и животный мир края по экспозициям музея [13, Д. 105. Л. 91-96].

Таким образом, основными формами культурно-образовательной деятельности музея с 1934 по 1980 гг. являлись обзорные и тематические экскурсии; уроки-экскурсии; краеведческие походы; краеведческие кружки; радиотрансляции лекций, посвященных истории родного края; организация метеорологических станций при школах; беседы; семинары.

Работа ОККМ со школами в рамках перечисленных форм осуществлялась вплоть до начала 1980-х гг.

В 1981 г. в целях улучшения образовательной работы в музее был сформирован просветительный отдел. В 1990-е гг. в условиях деидеологизации музеев и снижении показателей посещаемости, значительное внимание специалистов отдела уделялось поиску новых форм про-

светительной работы и систем ее организации с различными категориями. Подготовка детских тематических выставок и первых образовательных программ стали приоритетными направлениями в культурно-образовательной деятельности музея.

В 1995 г. сотрудниками просветительного отдела была разработана образовательная программа «Музей – школе». Первоначально программа была конкретно рассчитана на учащихся только начальной школы, а для остальных классов носила общий характер [20, с. 202-204].

Программа поэтапно вводилась в практику педагогами начальных классов гимназий № 1, 13, 28, 30.

В 1997 г. при обновлении программы абонемента были учтены возрастные особенности учащихся других ступеней обучения и подготовлена конкретная программа для каждого класса начальной школы.

В 2000 г. для учащихся средней и старшей школы в музее были разработаны информационно-образовательные программы «Природа Севера» и «История края».

В 2006 г. сотрудники просветительного отдела предложили учителям программы дополнительного профессионального образования: «Юный историк» (7-9 классы), «Юный натуралист» (5-8 классы).

Однако, образовательные программы остались невостребованными, т.к. посещение музейных мероприятий учащимися 5-8-х и 9-11-х классов носили разовый и эпизодический характер.

В 2015 г. на базе просветительного отдела был организован экскурсионный отдел и отдел музейной педагогики. Работа музейных педагогов стала направленной на активное внедрение новых для музея интерактивных форм, которые позволяют ребенку стать участником образовательного процесса [20, с. 209-211]. Для музейных мероприятий образовательных программ были разработаны интерактивные методы обучения – беседы, дискуссии, возможность контакта с музейными предметами, игры и др.

Таблица 2 Образовательные программы МОКМ (2018 г.)

Наименование образовательной программы	Формы работы с учащимися	Содержание	Класс
«Знай и люби свой край»	Тематическая экскурсия «Здравствуй, музей»	Ребята знакомятся со структурой музея и музейной терминологией. Экскурсия включает элементы игры, что способствует лучшему восприятию новой информации.	1
	Тематическая экскурсия «Погонщик Чаучу»	Учащиеся узнают секреты пошива и ношения одежды из оленьей шкуры.	
	Беседа–презентация «Вот эта улица, вот этот дом»	Первоклассники знакомятся с основными улицами г. Магадана, узнают историю строительства города, архитектурную особенность центра города.	
«Знай и люби свой край»	Тематическая экскурсия «В гости к храброму Умильгу»	Экскурсия посвящена культуре и быту народов Севера. Во время экскурсии ребята играют с настоящим эскимосским мячом, а также по «следам на льдинах» определяют, какие животные обитают в арктической тундре.	2
	Тематическая экскурсия «Памятники и памятные места»	Экскурсия знакомит учащихся с историей г. Магадана и области посредством памятников.	
«Знай и люби свой край»	Тематическая экскурсия «Что дает наш край стране»	В ходе экскурсии учащиеся получают сведения об основных производственных отраслях региона, узнают о главных богатствах края.	3
	Тематическая экскурсия «На охоту с кэлками»	Во время экскурсии учащиеся знакомятся с историей коренных народов Севера. Ребята узнают о различных способах охоты на пушного зверя, о тонкостях выделки оленьей шкуры.	
«Знай и люби свой край»	Тематическая экскурсия «По следам древнего человека»	В ходе экскурсии учащиеся изучают профессии палеонтолога, археолога, и этнографа.	4
	Экскурсия – игра «Я б в музейчики пошел»	Учащимся самим предстоит подготовить и провести для одноклассников мини-экскурсии. Юные экскурсоводы осваивают навыки работы с материалом в зале, учатся доносить информацию до слушателей в доступной форме.	
	Тематическая экскурсия «Позывной – «Маэстро»	Экскурсия о лётчике В. И. Попкове и эскадрильи истребителей «Комсомолец Дальстроя».	
	Экскурсия – игра «Музейный марафон»	Перед командой учащихся стоит главная цель – найти «клад». Разнообразные задания позволяют абсолютно каждому реализовать свою умственную и творческую активность. В игре присутствует и познавательный элемент, а поисковый характер игры, приключения на маршруте вызывают неподдельный интерес и энтузиазм у детей.	

В настоящее время музей предлагает образовательные программы для 1–4-х классов с использованием интерактивных методов обучения [15]. Поскольку тематика программных мероприятий достаточно широка, мы при анализе выделяем только проблемы изучения истории Северо-Востока России.

Анализируемые образовательные программы рассчитаны на работу с различными возрастными группами школьников и включают в себя систематическое изучение вопросов культуры и быта малочисленных народов Северо-Востока, истории развития г. Магадана и Магаданской области. Реализуемые формы культурно-образовательной деятельности: обзорные тематические интерактивные экскурсии; беседы; игры, викторины; мастер-классы.

Изучение программы абонементов «Музей – школе» позволяет сделать вывод, что мероприятия проводимые музеем, соответствуют содержанию региональной истории.

Однако следует выделить существенную проблему – школы г. Магадана уделяют недостаточное внимание сотрудничеству с МОКМ. Только 11 общеобразовательных учреждений г. Магадана заключили договор с музеем на абонементное обслуживание, что составляет 58% от общего числа школ города [17]. Основными причинами по нашему мнению являются: загруженность учителей-предметников, недостаток материальных средств, отдаленность ряда школ, отсутствие четкого определения места и роли региона в учебно-воспитательном процессе во ФГОС основного общего образования.

Полученные результаты позволили дополнить преобладающую научную парадигму доказательства необходимости использования фондов краеведческих музеев для изучения истории родного края с учетом иных выявленных факторов. Материалы исследования возможно использовать в курсах для студентов по краеведению, теории и методике обучения истории, а также в практике работы учителей.

Фонды МОКМ формировались на протяжении всего периода его существования (1934-2018 гг.) и в настоящее время сотрудники музея активно продолжают комплектование фондов, пополняя музейное собрание ценными предметами.

Использование МОКМ различных методов по пропаганде краеведческой работы обеспечили создание системы научно-методической связи работников музея и учителей.

Формы культурно-образовательной работы с учащимися МОКМ с 1934 по 2018 гг. изменялись и совершенствовались, в связи с трансформацией целей и содержания деятельности основных направлений музея.

Фондовые коллекции МОКМ представляют целостное, уникальное по своему составу и содержанию собрание источников, отражающих основные периоды истории Северо-Востока России.

Постоянное обновление и пополнение фондов, личный вклад сотрудников в их комплектование и изучение, разнообразие экскурсий и наличие музейных образовательных программ позволяют рассматривать МОКМ как центр сохранения культурного и научного наследия Северо-Востока России и элемент регионального исторического образования.

Использование фондов МОКМ способствует формированию знаний и представлений у учащихся об истории и культуре Северо-Востока России, различных сторонах общественной жизни края, проблемах региона в прошлом и настоящем.

В основе работы МОКМ со школьной аудиторией лежит принцип дифференцированного подхода к школьной аудитории, учет возрастных особенностей и уровня образования учащихся.

Без изучения региональной истории нельзя понять специфику региона, его роль и место в истории России, во всемирном историческом процессе. Систематичное и комплексное изучение истории Северо-Востока России является необходимым на всех ступенях общего образования, что следует учитывать МОКМ и школам г. Магадана в их работе. Со-

трудничество школ и краеведческого музея требует создания тесных связей учителей и работников музея по разработке методики изучения локальной истории на основе музейных фондов (во внеклассной работе с учащимися). На местном уровне

возникшие проблемы, связанные с реализацией национально-регионального компонента в содержании исторического образования, диктует необходимость создания общей концепции преподавания региональной истории в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будникова С. В. Первый музей Колымы // Краеведческие записки / Магадан. Обл. краевед. музей. Магадан: Кордис, 2015. Вып. XX. С. 3–32.
2. В помощь краоведам Колымы: сборник руководящих материалов / сост. А. П. Хмелинин. Магадан: Совет. Колыма, 1941. 29 с.
3. Гурьева Г. И. Проблемы обеспечения сохранности коллекций и перспективы комплектования музейного фонда Магаданского областного краеведческого музея // Обеспечение сохранности документов в библиотеках, музеях и архивах Магаданской области: состояние, проблемы и перспективы: материалы регион. межведомств. науч.-практ. конф., Магадан, 12-14 апр. 2007 г. / Магадан. Обл. универс. б-ка им. А.С. Пушкина. Магадан: Новая полиграфия, 2007. С. 65-76.
4. Информационные справки по коллекциям МОКМ / сост. Т.В. Лазуто [и др.]. Магадан, [б.г.].
5. Историческое краеведение / сост. В. Н. Ашурков, Д. В. Кацюба, Г. Н. Матюшин. 2-е изд. М.: Просвещение, 1980. 192 с.
6. История родного края: начальные классы: пособие для учителя / Магадан. Обл. ин-т повышения квалификации пед. кадров / под ред. Н. Н. Дикова, Н. С. Цепляевой. Магадан: МАОБТИ, 1997. 60 с.
7. Ковешникова Е. А., Тайшина С. Ю. Игра как средство патриотического и нравственного воспитания детей в музейном пространстве // Музееведение и историко-культурное наследие: сб. статей под ред. А.М. Кулемзин. Кемерово: КемГУКИ, 2009. Вып. 3. С. 115-118.
8. Короткова М. В. Изучение повседневной культуры России в музее и школе. М.: Прометей, 2013. 294 с.
9. Корсун Р. П., Трушников М. Ю. Краеведение в старших классах на основе модульного обучения: из опыта работы: пособие для учителя. Магадан: СМУ, 2003. 74 с.
10. Крупская Н. К. Обучение и воспитание в школе. М.: Директ-Медиа, 2014. 649 с.
11. Крупская Н. К. Основы политико-просветительной работы. М.: Директ-Медиа, 2014. 619 с.
12. Лушников А.В. Музееведение / Музеология. Челябинск: ЧГАКИ, 2010. 336 с.
13. Магаданский областной краеведческий музей. 1932–1992 гг. // Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф. Р-50. Оп. 1.
14. Музейная педагогика / сост. Г.М. Каченя. Челябинск: ЧГАКИ, 2015. 130 с.
15. Образовательные программы // Официальный сайт МОКМ. URL: <https://www.magadanmuseum.ru/index.php?do=cat&category=programm>
16. Основы советского музееведения / под ред. П. И. Галкина. М.: Госкультпросветиздат, 1955. 375 с.
17. Отчет по основным видам деятельности ГБУК «МОКМ» за 2018 г. // Официальный сайт МОКМ. URL: <https://www.magadanmuseum.ru/index.php>
18. Факультатив по истории Магаданской области (с древнейших времен до конца XVIII в.): пособие для учителей. 8 класс / под ред. Н.Н. Дикова. Магадан: Магаданское кн. изд-во, 1990. 130 с.
19. Филипп Г.Е. Охотско-Колымский музей // Колыма. 1946. 15 марта.
20. Чемшит Т.А. Информационные программы и интерактивные технологии в культурно-образовательной деятельности Магаданского областного краеведческого музея // Краеведческие записки / Магадан. обл. краевед. музей. Магадан: Кордис, 2015. Вып. XX. С. 201-221.
21. Шацкий С.Т. Педагогические сочинения: в 4-х т. / сост. И.А. Соловков. М.: Просвещение, 1964. Т. 3. 485 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Budnikova S. V. Pervyj muzej Kolymy // Kraevedcheskie zapiski / Magadan. Obl. kraeved. muzej. Magadan: Kordis, 2015. Vyp. XH. S. 3–32.
2. V pomoshh' kraevedam Kolymy: sbornik rukovodjashhih materialov / sost. A. P. Hmelinin. Magadan: Sovet. Kolyma, 1941. 29 s.
3. Gur'eva G. I. Problemy obespechenija sohrannosti kollekcij i perspektivy komplektovanija muzejnogo fonda Magadanskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeja // Obespechenie sohrannosti dokumentov v bibliotekah, muzejah i arhivah Magadanskoj oblasti: sostojanie, problemy i perspektivy: materialy region. mezhvedomstv. nauch.-prakt. konf., Magadan, 12-14 apr. 2007 g. / Magadan. Obl. univers. b-ka im. A.S. Pushkina. Magadan: Novaja poligrafija, 2007. S. 65-76.
4. Informacionnye spravki po kollekcijam MOKM / sost. T.V. Lazuto [i dr.]. Magadan, [b.g.].
5. Istoricheskoe kraevedenie / sost. V. N. Ashurkov, D. V. Kacjuba, G. N. Matjushin. 2-e izd. M.: Prosveshhenie, 1980. 192 s.
6. Istorija rodnogo kraja: nachal'nye klassy: posobie dlja uchitelja / Magadan. Obl. in-t povyshenija kvalifikacii ped. kadrov / pod red. N. N. Dikova, N. S. Cepljaevoj. Magadan: MAOBTI, 1997. 60 s.
7. Koveshnikova E. A., Tajshina S. Ju. Igra kak sredstvo patrioticheskogo i npravstvennogo vospitanija detej v muzejnom prostranstve // Muzevedenie i istoriko-kul'turnoe nasledie: sb. statej pod red. A.M. Kulemzin. Kemerovo: KemGUKI, 2009. Vyp. 3. S. 115-118.
8. Korotkova M. V. Izuchenie povsednevnoj kul'tury Rossii v muzee i shkole. M.: Prometej, 2013. 294 s.
9. Korsun R. P., Trushnikova M. Ju. Kraevedenie v starshih klassah na osnove modul'nogo obuchenija: iz opyta raboty: posobie dlja uchitelja. Magadan: SMU, 2003. 74 s.
10. Krupskaja N. K. Obuchenie i vospitanie v shkole. M.: Direkt-Media, 2014. 649 s.
11. Krupskaja N. K. Osnovy politiko-prosvetitel'noj raboty. M.: Direkt-Media, 2014. 619 s.
12. Lushnikova A.V. Muzevedenie / Muzeologija. Cheljabinsk: ChGAKI, 2010. 336 s.
13. Magadanskij oblastnoj kraevedcheskij muzej. 1932–1992 gg. // Gosudarstvennyj arhiv Magadanskoj oblasti (GAMO). F. R-50. Op. 1.
14. Muzejnaja pedagogika / sost. G.M. Kachenja. Cheljabinsk: ChGAKI, 2015. 130 s.
15. Obrazovatel'nye programmy // Oficial'nyj sajt MOKM. URL: <https://www.magadanmuseum.ru/index.php?do=cat&category=programm>
16. Osnovy sovetskogo muzevedenija / pod red. P. I. Galkina. M.: Goskul'tprosvetizdat, 1955. 375 s.
17. Otchet po osnovnym vidam dejatel'nosti GBUK «MOKM» za 2018 g. // Oficial'nyj sajt MOKM. URL: <https://www.magadanmuseum.ru/index.php>
18. Fakul'tativ po istorii Magadanskoj oblasti (s drevnejshih vremen do konca XVIII v.): posobie dlja uchitelej. 8 klass / pod. red. N.N. Dikova. Magadan: Magadanskoe kn. izd-vo, 1990. 130 s.
19. Filipp G.E. Ohotsko-Kolymskij muzej // Kolyma. 1946. 15 marta.
20. Chemshit T.A. Informacionnye programmy i interaktivnye tehnologii v kul'turno-obrazovatel'noj dejatel'nosti Magadanskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeja // Kraevedcheskie zapiski / Magadan. obl. kraeved. muzej. Magadan: Kordis, 2015. Vyp. XH. S. 201-221.
21. Shackij S.T. Pedagogicheskie sochinenija: v 4-h t. / sost. I.A. Solovkov. M.: Prosveshhenie, 1964. T. 3. 485 s.

Поступила в редакцию 29.05.2020.
Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Хазан Е.В. Использование фондов Магаданского областного краеведческого музея в обучении истории Северо-Востока России // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 44-53. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Khazan.pdf>